

AUDITIMI I PERFORMANCËS SË INVESTIMEVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Msc. Dorjan TELITI, Prof. Asoc. Dr. Adriatik KOTORRI,

Abstrakt

Public investment has always been a subject of debate between analysts of the economy, both at political and institutional level. But every times that have been spoken about them, elements of political nature have been touched. The focus was on local and central government investment. But these are not all. If we carefully analyze the data we will find high levels of investment realized and from the central banking institution of the country. Like any central bank in developed market economies, the Bank of Albania also invests in domestic and foreign financial instruments. But while investments in treasury notes, treasury bills and treasury bonds of the Albanian Government may occur to be carried out in the function of monetary policy, foreign-currency investment in securities has a strong financial character for profit purpose.

Of course the auditing the performance of these investments is a public need in order to improve the quality of public funds management by the central bank. The independence of this institution is a matter that requires care during the audit trail. These issues, which relate to the public audit need of public investments of the Bank of Albania and the care of the institution's non-threatening independence, are the focus of this paper.

1. Hyrje

Prej shekujsh procedura e Auditimit është konsideruar një procedurë thjesht administrative që përdoret për të kontrolluar dokumentet, numëruar aktivet dhe raportuar ngjarjet e ndodhura në të kaluarën tek disa nivele drejtuesish.

Progresi ekonomik e social i njerëzimit është i lidhur ngushtë me zhvillimet në teknologjinë e informacionit e cila mundëson hartimin dhe përdorimin e sistemeve të komplikuar, monitorimi e vlerësimi i të cilave kërkon një përgatitje shumë të lartë profesionale të ekspertëve të fushës së auditimit. Avancimi i teknologjisë në kohët e sotme është një mjet që mundëson të dhëna të shpejta e të sakta dhe në një kohë shumë të shkurtër, duke lënë kohën e nevojshme për menaxhimin e rreziqeve, pasi gabimet e devijimet mund të kapen e të evidentohen në një kohë shumë më të shpejtë. Vetëm në këta 20 vitet e fundit *audituesi* është bërë një profesion vërtetë i fuqishëm, me potencial të madh për të influencuar në menaxhimin e financave publike.

Ndonëse vendet në zhvillim ku bën pjesë dhe Shqipëri janë në fillim të këtij transformimi, ato kanë fatin e përdorimit të shembujve të vendeve të zhvilluara, duke i racionalizuar përpjekjet për të arritur këto nivele. Në këtë kuptim, problemet që has audituesi i një vendi të caktuar, tashmë trajtohen e njihen lehtësisht dhe shpejt, në mënyrë globale.

2. Auditimi publik i investimeve publike.

Procesi i auditimit të sektorit publik përfshin tre përfaqësi institucionale që përfshijnë secila në funksionet e tyre: auditimin e jashtëm, auditimin e brendshëm dhe kontrollin financiar me funksione të mirëpërcaktuara. Që të tre funksionet e kontrollit

kanë për mision të evidentojnë dhe të vlerësojnë dukuritë që pengojnë arritjen e objektivave me kursim, dobi dhe frytshmëri si dhe të japin rekomandimet e duhura për të përmirësuar qeverisjen. Në këtë kuptim, auditimi i jashtëm dhe i brendshëm paraqiten si një funksion vlerësimi i pavarur, i cili ka për qëllim të shtojë vlerën e parave dhe të burimeve publike si dhe të përmirësojë qeverisjen. Pavarësisht fokusit të punës, standardeve që aplikon, faktit se kujt i raporton etj, qëllimi i këtij shërbimi është padyshim maksimizimi i vlerës së burimeve publike.

Nën këtë qëllim shihet dhe roli i audituesit publik të jashtëm. *Shërbimi i auditimit të jashtëm* kryhet nga Institucioni Suprem i Auditimit (ISA), i cili njihet si autoriteti qendror i auditimit, ose dhe institucioni i auditimit shtetëror. ISA është institucioni kombëtar që realizon auditimin e jashtëm me qëllim *sigurimin e llogaridhënies publike*. Disa shtete, kanë disa institucione të auditimit publik me emërtime të ndryshme. Kështu p.sh. në Francë ka disa inspektoriate kontrolli,; në Mbretërinë e Bashkuar është Komisioni i Auditimit dhe në Finlandë dhe Suedi është institucioni i kontrollit parlamentar.

ISA-të në vende të ndryshme kanë diferenca si në mandatet, në pushtetin e tyre, në rolin dhe fokusin e punës së tyre (Wilkins 1996, 424; Pollitt and Summa 1997, 328-329). Duke lëvizur midis orientimit ekzekutiv drejt orientimit legjislativ, ISA-t pavarësisht dallimeve, kanë të përbashkët *përgjegjshmërinë ndaj parlamentit dhe shkallëtë lartë të pavarësisë, me qëllim sigurimin e llogaridhënies ndaj publikut lidhur me ndershmërinë dhe legjitimitetin e shpenzimeve publike si dhe për efizienzën dhe efektivitetin e përdorimit të fondeve publike.*(Pollitt and Summa 1997, 313; Barret 1996, 137).

3. Auditimi publik i Bankave Qendrore në Bashkimin Europian

Institucionet Supreme të Auditit në vendet e BE mbartin mandate dhe kompetenca të ndryshme. Siç dhe ilustron tabela e mëposhtme disa nga vendet më të zhvilluara i kanë dhënë kompetencë ISA të tyre për të kontrolluara (mbikëqyrur) vetë mbikëqyrësit financiar ku më i rëndësishmi është banka qendrore. Tabela e mëposhtme ilustron mundësinë dhe rëndësinë e auditimit të mbikëqyrjes financiare nga ISA të disa nga vendeve të BE.

Tabela nr 1: Auditimi i mbikëqyrësve financiarë në 14 vende të BE.

Shteti	Institucioni i mbikëqyrjes financiare	Mandati i auditimit të ILA: Mbikëqyrja e mbikëqyrësve financiar	Akresi i ILA: Auditimi I dosjeve të mbikëqyrjes së bankës	Test i ISA mbi plotësinë e dosjeve
Danimarka	Autoriteti Danez i mbikëqyrjes Financiare	Po	Po, me kusht konfidencIALA itetin	Akses i plotë bazuar në auditimet e më parshme
Estonia	Autoriteti Financiar i Mbikëqyrjes	Jo	Jo	-
Finland	Autoriteti Financiar i Mbikëqyrjes	Jo	Jo	-
Francë	Autoriteti i Tregjeve financiare& autoriteti i Kontrollit	Po	Po, me kusht konfidencIALA itetin	Të gjitha dosjet Kanë indekse Dhe janë kompletuar.

Gjermani	Autoriteti Federal Financiar I Mbikëqyrjes	Po	Po, me kusht konfidencISA itetin	Indeksetë njëjta Me numrin e Dosjeve
Itali	Banka e Italisë	Jo	Jo.	-
Letoni	Komisioni i tregjeve financiare	Jo	Pa përgjigje,	-
Lituania	Banka e Lituanisë	Jo	Jo	-
Hollanda	Banka e Hollandës		Jo	-
Poland	Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Polake	Po	Pjesërisht. Pa të dhëna në lidhje me sekretin bankar.	Nuk aplikohet sipas ISA në Poloni.
Portugali	Banka e Portugalisë	Jo	Jo	-
Slovakia	Banka Kombëtare e Sllovakisë	Jo	Jo	-
Suedi	Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare	Po	Po, me kusht KonfidencISA itetin	Akses i plotë bazuar në Auditimet e më parshme
BE	Autoriteti Bankar European	Po	Po, dakord me KonfidencISA itetin	Pa tregues. Vetëm dosje dixhitale.

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme, shtatë ISA kanë mandate për auditimin e institucioneve të rëndësishme të Mbikëqyrjes Financiare në shtetet e tyre. Nga shtatë ISA që kanë mandate, shqyhen vende me zhvillim dhe pavarësi të spikatur të banës qendrore të tillë si Gjermania, Franca, Suedi, etj. E rëndësishme është e drejta që ka Autoriteti Bankar European për të audituar veprimtarinë e Bankës Qendrore Evropiane.

4. Nevoja e auditimit të investimeve bankës së Shqipërisë

Auditimi publik i investimeve të Bankës së Shqipërisë është i rëndësishëm jo vetëm për nga volumi i tyre por dhe sa i përket peshës së tyre ndaj totali të investimeve publike në vend. Kështu për vitin 2015 investimet e këtij institucioni kanë kapur nivelin e 270,5 miliardë lekë. Format e investimit kanë qënë katër kategori tujsh:

1. Nota Thesari të qeverive të huaja
2. Bono Thesari të qeverive të huaja
3. Letra me vlerë afatgjata të agjencive dhe korporatave
4. Letra me vlerë afatshkurtra të agjencive dhe korporatave

Përveç këtyre Banka e Shqipërisë ka investuar dhe 93.5 miliardë lek në monedha të huaja kryesisht Euro (EUR), Dollar amerikan (USD), Paund (GBP), etj. Në total ky institucion ka investuar 364 miliardë lek në letra me vlerë që prodhojnë interes dhe monedha të huaja nga të cilat pritet fitim-humbje nga rivlerësimi. Ky volum investimi përbën rreth 26% të PBB-së dhe pak më shumë se sa buxheti faktik i vitit 2015 (101% e tij). Nivele të larta investimi, edhe më të larta se të qeverisë qendrore dhe lokale japin një arsye të fortë për auditimin e performancës së këtyre investimeve, natyrisht pa cënuar pavarësinë e këtij institucioni.

5. Auditimi i BSH nga KLSH

Si në çdo vend me ekonomi tregu, është institucioni suprem i auditit ai që auditon institucionet publike ku bën pjesë dhe banka qendrore e vendit. Nën këtë logjikë është KLSH institucioni përgjegjës për auditimin e Bankës së Shqipërisë. Në këtë proces ky institucion i nënshtrohet kufizimeve që vijnë nga Ligji nr 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” si dhe nga shumë akte dhe ndryshime të tjera ligjore¹. Nën këtë kornizë ligjore audituesi organizon inspektime periodike për të audituar veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë. Në mënyrë më të detajuar, drejtimet kryesore të auditimit të BSH nga KLSH përfshijnë:

1. Auditimi i zbatimit të detyrave të lëna në auditimin e mëparshëm.
 - a. Programet e hartuara nga subjekti për zbatimin e detyrave të lëna
 - b. Realizimi i detyrave të lëna
2. Mbi rregullshmërinë e zhvillimit të ankandëve të bonove të thesarit dhe obligacioneve të organizuara nga banka e Shqipërisë në zbatim të marrëveshjeve të lidhura midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë.
3. Tregu i bonove të thesarit dhe obligacioneve, efektet në nivelin e Yield-it, nivelin e REPO-ve dhe interesave të depozitave.
4. Kreditimi i drejtpërdrejtë për financimin e deficitit buxhetor, në vlerësim të kriterëve të përcaktuara në Ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”.
5. Rregullshmëria e përcaktimit dhe kalimit të fitimit neto të Bankës së Shqipërisë në buxhetin e shtetit, sipas kriterëve të përcaktuara në Ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”.
6. Mbi administrimin e pronës shtetërore. Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e e monetare.
7. Programimi i të ardhurave dhe shpenzimeve analiza e zbatimit të treguesve të planifikuar. Rregullshmëria e zbatimit të kuadrit rregullator ligjor në shpenzimet e pagave dhe shpërblimeve, shpenzimeve operative dhe shpenzimeve të tjera.
8. Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit në respektim të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar.
9. Prokurimi i fondeve për mallra, ndërtime dhe shërbime.
 - a. Parashikimi dhe realizimi i investimeve kapitale si dhe i nevojave për mallra e shërbime.
 - b. Argumentimi ligjor i procedurave të prokurimit që ka zgjedhur enti prokurues. Realizimi i parimeve themelore të prokurimeve, si transparencë, nxitja e konkurrencës, barazia e kandidatëve për përdorimin efektiv të fondeve në dispozicion.
 - c. Zbatimi i procedurave të prokurimit, nga nxjerrja e urdhrat të prokurimit deri në shpalljen e fituesit.
 - d. Lidhja dhe zbatimi i kontratave, kontrolli fizik për marrjen në dorëzim të mallrave, shërbimeve dhe kolaudimin për punimet e ndërtimit.

¹Baza ligjore e kontrollit të Bankës së Shqipërisë nga KLSH është Ligji nr 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr 8599, datë 01.06.2000, ligji nr 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” ndryshuar me ligjin nr.8384 datë 27.09.1998, ndryshuar me ligjin 8893 datë 25.07.2002. Rregulloret dhe vendimet e Keshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Marrveshja e Bankës së Shqipërisë dhe Qeverisë Shqiptare “Për emetimin e obligacioneve në formë regjistri” dhe dispozita të tjera ligjore të lidhura me veprimtarinë ekonomike dhe financiare të këtij institucioni.

10. Mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm
11. Problemeve të ndryshme të dala gjatë auditimit.

Siç dhe shihen nga pikat e mësipërme, auditimi publik i bankës qendrore në Shqipëri ka në fokus tre drejtime bazë: (a) vlerësimin e *aktivitetit ekonomik financiar*, (b) zbatimin i *buxhetit* dhe (c) *rregullshmëria* e zhvillimit të ankandeve të bonove të thesarit dhe obligacioneve. E thënë me pak fjalë, kontrolli përqendrohet vetëm në dy pika (1) *zbatimi i ligjshmërisë* dhe (2) *kontrolli i rregullshmërisë financiare*. Kjo kompetencë bazike e KLSH është një kompetencë e cila gjenden në mënyrë të ngjashme dhe në disa vende Europiane. Por siç do të shohim më poshtë ekzistojnë vende të zhvilluara në të cilat ISA jo vetëm kontrollon ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e aktivitetit financiar por dhe performancën e shprehur në vlerën për para të aktiviteteve të bankës qendrore të cilat natyrisht nuk prekin pavarësinë e politikave të saja monetare.

6. Konkluzione dhe rekomandime

Qeveria shqiptare është aksionere e Bankës së Shqipërisë. Fitimi i kësaj të fundit përbën një burim të të hyrave publike. Auditimi i performancës së investimeve të këtij institucioni merr kuptim për shkak se ndikon drejtpërsëdrejti në të hyrat publike. Natyrisht që Banka e Shqipërisë nuk është një institucion fitim prurës dhe mund të ndërmarrë veprime të cilët shkaktojnë kostot financiare por mund të sjellin përfitime në politikat monetare. Kjo nuk duhet të jetë pjesë e auditimit të performancës së këtij institucioni. Por për veprimet të tjera në tregjet financiare të cilët nëse menaxhohen më mirë ndikojnë në të hyrat publike duhet vlerësuar vlera e tyre në para në mënyrë që të ndihmojë me rekomandime në përmirësimin e performancës financiare të këtij institucioni.

Është e nevojshme të analizohet nëse ekziston më shumë se një rrugë për të arritur një objektiv të caktuar të politikës monetare. Kjo nevojitet për të gjykuar nëse është zgjedhur rruga me më shumë apo më pak kosto dhe për të marrë argumentet e kësaj zgjedhjeje. Natyrisht këtu vështirësi dhe hapësira për interpretime të ndryshme. Teorikisht çfarëdo rruge të zgjedhë banka e Shqipërisë për të arritur njëobjektiv të caktuar të politikës monetare mund të gjenden argumente të cilat as nuk mund të vërtetohen por dhe as nuk mund të hidhen poshtë. Justifikimi i kostove financiare afatshkurtra me përfitime financiare apo/dhe ekonomike afatgjata është një argument i kësaj natyre.

Banka e Shqipërisë organizon ankandet e bonove dhe obligacioneve të thesarit të Qeverisë Shqiptare. Kostoja e borxhit publik të brendshëm varet nga niveli dhe ecuria e normës së interesit (YIELD) të këtyre instrumenteve financiare. Auditimi i përpjekjeve për të siguruar një financim në kohë me kostot sa më të ulët për qeverinë nëpërmjet këtyre instrumenteve është një çështje e cila do të ndikonte drejtpërsëdrejti në të dalat publike. Në këtë kontekst mund të kontribuohet me rekomandime në përmirësimin e këtij shërbimi që ofron BSH Qeverisë Shqiptare qoftë dhe duke

kërkuar përmirësime të marrëveshjes që Bankës së Shqipërisë ka me Ministrinë e Financave për organizimin e ankandeve të bonove dhe obligacioneve të thesarit.

KLSH, si çdo institucion tjetër auditimi publik synon *sigurimin e llogaridhënies publike*. Në këtë kontekst, për aktivitete me natyrë ekonomike siç janë ankandet e bonove dhe obligacioneve të thesarit duhet të bëhet vlerësimi i vlerës në para. Ndryshe, mungesa e një vlerësimi të tillë për këtë aktivitet i cili nuk çënon pavarësinë e politikave monetare, do të linte jashtë llogaridhënies publike një aktivitet i cili shkakton kosto të konsiderueshme për ekonominë. Sipas një studimi të mëparshëm nëse bonot e thesarit e të gjitha afateve dhe monedhave të ankandeve të zhvilluara nga muaji Dhjetor 2012 deri në fund të muajit Dhjetor 2013, do të ishin negociuar me një normë të paktën sa norma mesatare e ponderuar e interesit e depozitave bankare të të njëjtit afatm atëherë Qeveria Shqiptare do të kishte arkëtuar 3.036 miliardë lekë më shumë ose një kundërvleftë prej 21.69 milion euro. Literatura ekonomike dhe shebujt praktik nga vendet europiane e vërtetojnë se norma e interesit e bonove të thesarit jo vetëm barazon pr tenton të jetë edhe më e ulët se sa norma e interesit e depozitave bankare. Me këtë nuk dua të jap alarmin pasi duhe parë kushtet dhe mundësitë që gradualisht dhe tregu shqiptar i instrumenteve qeveritarë të synojë iorientimin drejt një formati të ngjashëm me vendet europiane në të cilët normat e interesit të bonove të thesarit përfaqësojnë një ndër normat më të ulëta në ekonomi.

Literatura

1. <http://www.amf.gov.al/> Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
2. http://www.bankofalbania.org/Banka_e_Shqipërisë
3. Cikël Leksionesh, "Paraja dhe Banka" B.Leskaj dhe A.Kotorri
4. MaterISA i BSH, "Mbikëqyrja Bankare brenda apo jashtë Bankës Qëndrore"
5. Dokumenti i Politikës Operative të Mbikëqyrjes, Banka e Shqipërisë, Këshilli Mbikëqyrës
6. "Banka e Shqipërisë në dekadën e dytë të tranzicionit", Shkëlqim Cani dhe Sulo Hadëri
7. "Banks and Camels". Muhammad, Haidar (2009).
<http://ezinearticles.com/?Banks-And-CamelsandId=2565867>
8. Chris Jarvis "The Rise and Fall of the Pyramid Schemes in Albania"
9. Bezner Drik J. "Post-SocISA ist FinancISA Fragility: the Case of Albania", 2001
10. "Stress Test" nga Hilda Shijaku (Departamenti i Stabilitetit Financiar) dhe Kliti Ceca (Departamenti i kërkimeve) ,Banka e Shqipërisë,Dhjetor 2009
11. Objektivat dhe programi afatmesëm i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Shtator 2015
12. Banka e Shqipërisë (2015), Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare 2014, Banka e Shqipërisë, Tiranë.
13. Banka e Shqipërisë (2014), Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare 2013, Banka e Shqipërisë, Tiranë.
14. Banka e Shqipërisë (2013), Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare 2011, Banka e Shqipërisë, Tiranë.
15. Banka e Shqipërisë (2012), Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare 2011, Banka e Shqipërisë, Tiranë.
16. Arbi Agalliu, "Economicus", "Sistemi bankar shqiptar përballë krizës ekonomike"
17. Adrian Cívici, (2010), "Krizë financiare apo globale", UET

Cite this article as: Teliti, D & Kotorri, A. AUDITIMI I PERFORMANCËS SË INVESTIMEVE TË BANKËS SË SHQIPËRISË. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 1, pp. 75-80.